

Revista Electrónica Primada Salud

Esp. Yuliet Cuello Veliz

yulietcuelloveliz@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1007-7047>

Dra. En Medicina .Profesora Asistente. Especialista de primer grado en Medicina General Integral y Embriología. Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba.

Esp. Yuroska González Pérez

yuroskag@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>

Dra. En Medicina .Profesora Auxiliar. Especialista de primer grado en Medicina General Integral y Fisiología Normal y Patológica. Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba.

Esp. Irina Rosales Morales

irinarosalesmorales@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-9707-5958>

Dra. En Medicina .Profesora Auxiliar. Especialista de primer grado en Medicina General Integral e Histología. Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba.

Cómo citar este texto:

Cuello Veliz, Y., González Pérez, Y., Rosales Morales, I. (2024) Estrategias curriculares, su implementación en la asignatura Bases Moleculares, Células y Tejidos en enfermería. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 23-39. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555046>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

ESTRATEGIAS CURRICULARES, SU IMPLEMENTACIÓN EN LA ASIGNATURA BASES MOLECULARES, CÉLULAS Y TEJIDOS EN ENFERMERÍA

Yuliet Cuello Veliz

Dra. en Medicina .Profesora Asistente. Especialista de primer grado en Medicina General Integral y Embriología. Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba
<https://orcid.org/0000-0003-1007-7047>
yulietcuelloveliz@gmail.com

Yuroska González Pérez

Dra. en Medicina .Profesora Auxiliar. Especialista de primer grado en Medicina General Integral y Fisiología Normal y Patológica. Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>
yuroskag@gmail.com

Irina Rosales Morales

Dra. en Medicina .Profesora Auxiliar. Especialista de primer grado en Medicina General Integral e Histología. Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba
<https://orcid.org/0009-0006-9707-5958>
irinarosalesmorales@gmail.com

...

Correspondencia: yulietcuelloveliz@gmail.com

RESUMEN

Introducción. Las Estrategias Curriculares cuyos objetivos están relacionados con determinados conocimientos, habilidades y modos de actuación del profesional en la formación del estudiante. Requieren la participación de las unidades curriculares de la carrera. Su implementación es de vital importancia para el desarrollo exitoso del Proceso docente educativo. **Objetivo.** Implementar las estrategias curriculares del primer año de la carrera de licenciatura en enfermería en la asignatura Bases Moleculares, Células y Tejidos. **Metodología.** El desarrollo del trabajo se realizó en el campo de la enseñanza aprendizaje en relación a los componentes del proceso con énfasis en las estrategias curriculares, para lo cual se utilizaron métodos teóricos como histórico-lógicos, holístico-dialéctico, análisis-síntesis, inducción-deducción, modelación y análisis documental. **Resultado.** En el colectivo de la asignatura se realizaron las acciones necesarias para la implementación de las estrategias curriculares relacionadas con: Analizar en el colectivo de la asignatura los fundamentos teóricos de las estrategias curriculares y su importancia en el proceso de formación. Analizar en el colectivo de asignatura las acciones a desarrollar por los miembros del colectivo en cada una de las estrategias. Identificar núcleos de contenidos de la asignatura con relación a las estrategias curriculares. Implementar en el P-1 de la asignatura las estrategias curriculares del primer año de licenciatura de enfermería. **Conclusiones.** Se desarrollaron un conjunto de acciones en el colectivo de asignatura y se implementaron las estrategias curriculares del primer año de la carrera de licenciatura en enfermería en la asignatura Bases Moleculares, Células y Tejidos.

Palabras clave: Estrategias Curriculares, implementación, enfermería.

CURRICULAR STRATEGIES, THEIR IMPLEMENTATION IN THE SUBJECT OF MOLECULAR BASIS, CELLS AND TISSUES IN NURSING

Abstract

Introduction. The Curricular Strategies whose objectives are related to certain knowledge, skills and modes of action of the professional in the training of the student. They require the participation of the curricular units of the career. Its implementation is of vital importance for the successful development of the educational teaching process. **Objective.** To implement the curricular strategies of the first year of the bachelor's degree in nursing in the subject Molecular Bases, Cells and Tissues. **Methodology.** The development of the work was carried out in the field of teaching learning in relation to the components of the process with emphasis on the curricular strategies, for which theoretical methods such as historical-logical, holistic-dialectical, analysis-synthesis, induction-deduction, modeling and documentary analysis were used. **Result.** In the subject group, the necessary actions were carried out for the implementation of the curricular strategies related to: Analyze in the subject group the theoretical foundations of the curricular strategies and their importance in the training process. Analyze in the subject group the actions to be developed by the members of the group in each of the strategies. Identify core contents of the subject in relation to the curricular strategies. Implement in the P-1 of the subject the curricular strategies of the first year of the nursing degree. **Conclusions.** A set of actions were developed in the subject group and the curricular strategies of the first year of the nursing degree were implemented in the Molecular Bases, Cells and Tissues subject.

Keywords: Curricular Strategies, implementation, nursing.

ESTRATÉGIAS CURRICULARES, SUA IMPLEMENTAÇÃO NO ASSUNTO BASES MOLECULARES, CÉLULAS E TECIDOS EM ENFERMAGEM

Resumo

Introdução. Estratégias Curriculares cujos objetivos estão relacionados a determinados conhecimentos, habilidades e modos de atuação do profissional na formação do aluno. Requerem a participação das unidades curriculares do curso. A sua implementação é de vital importância para o bom desenvolvimento do processo educativo de ensino. **Mirar.** Implementar as estratégias curriculares do primeiro ano da licenciatura em enfermagem na disciplina Bases Moleculares, Células e Tecidos. **Metodologia.** O desenvolvimento do trabalho foi realizado no campo do ensino-aprendizagem em relação aos componentes do processo com ênfase nas estratégias curriculares, para as quais métodos teóricos como histórico-lógico, holístico-dialético, análise-síntese, indução-dedução foram utilizados. **Resultado.** No grupo disciplinar foram realizadas as ações necessárias para a implementação das estratégias curriculares relacionadas a: Analisar no grupo disciplinar os fundamentos teóricos das estratégias curriculares e sua importância no processo formativo. Analise no grupo temático as ações a serem desenvolvidas pelos integrantes do grupo em cada uma das estratégias. Identificar conteúdos centrais da disciplina em relação às estratégias curriculares. Implementar as estratégias curriculares do primeiro ano do curso de enfermagem no P-1 da

disciplina. Conclusões. Desenvolveu-se um conjunto de ações no grupo disciplinar e implementaram-se as estratégias curriculares do primeiro ano do bacharelado em enfermagem na disciplina Bases Moleculares, Células e Tecidos.

Palavras-chave: Estratégias Curriculares, implementação, enfermagem.

STRATÉGIES CURRICULAIRES, LEUR MISE EN ŒUVRE DANS LE SUJET BASES MOLÉCULAIRES, CELLULES ET TISSUS EN SOINS INFIRMIERS

Résumé

Introduction. Stratégies curriculaires dont les objectifs sont liés à certaines connaissances, compétences et modes d'action du professionnel dans la formation de l'étudiant. Ils nécessitent la participation des unités pédagogiques du diplôme. Leur mise en œuvre est d'une importance vitale pour le développement réussi du processus pédagogique. But. Mettre en œuvre les stratégies pédagogiques de la première année du baccalauréat en sciences infirmières dans la matière Bases moléculaires, cellules et tissus. Méthodologie. Le développement du travail a été réalisé dans le domaine de l'enseignement-apprentissage en relation avec les composantes du processus en mettant l'accent sur les stratégies curriculaires, pour lesquelles des méthodes théoriques telles qu'historique-logique, holistique-dialectique, analyse-synthèse, induction-déduction ont été utilisés, la modélisation et l'analyse documentaire. Résultat. Dans le groupe de matières, les actions nécessaires ont été réalisées pour la mise en œuvre des stratégies curriculaires liées à : Analyser dans le groupe de matières les fondements théoriques des stratégies curriculaires et leur importance dans le processus de formation. Analyser dans le groupe sujet les actions à développer par les membres du groupe dans chacune des stratégies. Identifier le contenu de base du sujet en relation avec les stratégies curriculaires. Mettre en œuvre les stratégies curriculaires de la première année du diplôme d'infirmière dans la P-1 de la matière. Conclusions. Un ensemble d'actions ont été développées dans le groupe de matières et les stratégies pédagogiques de la première année du baccalauréat en sciences infirmières ont été mises en œuvre dans la matière Bases moléculaires, cellules et tissus.

Mots-clés : Stratégies curriculaires, mise en œuvre, soins infirmiers.

INTRODUCCIÓN

La educación constituye un proceso permanente y continuo que se extiende a lo largo de toda la vida y que sirve de sustento a las transformaciones socioeconómicas que se requieren, ya no sólo para insertarse en un mundo global, sino para garantizar la equidad social. (UNESCO, 2008)

La Educación Superior, tiene un papel trascendental para el desarrollo económico y social de los países del mundo y la misma tiene una misión muy importante para garantizar un desarrollo humano sostenible. En el contexto Universitario juega un papel fundamental en el desarrollo social, la educación superior cuyo objetivo es formar profesionales que fomenten la salud de todas las personas. (UNESCO, 2008)

La eficiencia del proceso docente educativo se expresa precisamente en graduados capaces de cumplir con la máxima calidad, el encargo que le plantea la sociedad (Icarte y Labate, 2016). Por ello es imprescindible que a lo largo de toda la carrera se compruebe en qué medida se preparan los estudiantes para enfrentar exitosamente su responsabilidad social y si su aprendizaje se corresponde al perfil del egresado, con los objetivos de cada asignatura, disciplina, año de estudio y la carrera en general (Carrazana Lee, et al., 2011).

En la actualidad se desarrolló un nuevo perfeccionamiento como parte del plan de estudio “E” del currículo de Licenciatura en enfermería a través de la disciplina Sistemas Biológicos Humanos que surge en el proceso histórico natural del desarrollo en la formación de Licenciados en Enfermería, por la necesidad de interpretar los procesos biológicos y su integración a los problemas profesionales de Enfermería. Se origina por la acumulación de conocimientos, sobre los fenómenos naturales de los procesos vitales y la aparición de problemas de salud, así como riesgos potenciales a los que se enfrenta la persona en su dimensión biopsicosocial. (MES, 2020)

La universidad de hoy, como institución social, se ha incorporado con un nuevo aspecto a la visión de las características del proceso de formación en la educación superior: las Estrategias Curriculares cuyos objetivos están relacionados con determinados conocimientos, habilidades y modos de actuación del profesional en la formación del estudiante, que no es posible lograr desde la óptica de una disciplina o asignatura ni con planes de estudio integrados. Requieren la participación de las unidades curriculares de la carrera. (MINSAP, 2010)

La estrategia se considera como una guía de las acciones que hay que seguir, y que es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar. En el campo educativo, la instrucción de estrategias de aprendizaje no solo se considera compatible con el paradigma constructivista del aprendizaje, sino que su inclusión en el currículo se ha concebido como un medio imprescindible para que los alumnos “aprendan a aprender” durante el desarrollo de la educación obligatoria (Torres García, et al., 2010)

Según Sánchez Rodríguez, Morales Coronado y Burgos Maldonado (2019); una estrategia se caracteriza, no solo por la representación detallada de una secuencia de acciones, sino también por una particular cualidad de dichas acciones.

Según Pérez Pérez, et al. (2021) definen las estrategias de aprendizaje como procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependen de las características de la situación educativa en que se produce la acción. Según Horruitiner Silva (2017) las estrategias curriculares aseguran el logro de objetivos que, por su alcance, rebasan las posibilidades de una disciplina, y por tanto, deben ser asumidos por todas o por una parte de éstas. Se concretan en cada uno de los años de la carrera, como parte de sus objetivos.

En su trabajo Sierra Figueredo, et al. (2009) definen **estrategia curricular** como: Una

estrategia, línea o eje curricular en determinada carrera, constituye un abordaje pedagógico del proceso docente que se realiza con el propósito de lograr objetivos generales relacionados con determinados conocimientos, habilidades y modos de actuación profesional que son clave en su formación y que no es posible lograrlos con la debida profundidad desde la óptica de una sola disciplina o asignatura académica.

Las estrategias son una guía para actuar y proyectar acciones hacia un objetivo. Son procesos de toma de decisiones en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar un objetivo determinado, aseguran el logro de objetivos que, por su alcance, rebasan las posibilidades de una disciplina, y por tanto, deben ser asumidos por todas o por una parte de estas. Permiten evaluar el progreso del aprendizaje en los estudiantes. Constituyen un abordaje pedagógico del proceso docente que se realiza con el propósito de lograr objetivos generales, que no se logran con la debida profundidad desde la óptica de una sola disciplina o asignatura académica. (MINSAP, 2010)

Las estrategias curriculares de una carrera constituyen una forma particular de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una direccionalidad altamente coordinada que responda al perfil de salida de la profesión en la que se involucran de manera creciente los contenidos y los diversos métodos teóricos y prácticos de las unidades curriculares del plan de estudio. (MINSAP, 2010)

Por lo que en el Plan de Estudio de la carrera de Licenciatura en enfermería se diseñaron las siguientes Estrategias Curriculares: el desarrollo de la personalidad profesional: la ética en el profesional de Enfermería (estrategia principal de la carrera); la Medicina Tradicional y Natural; Adulto Mayor; Nutrición; Formación Investigativo-laboral y de gestión permanente del conocimiento; Aprendizaje del idioma inglés; Lengua materna; Salud Pública; Geografía médica y medio ambiente; Atención Integral en las Adicciones; Sexualidad Humana; Comunicación interpersonal y pedagógica; Formación administrativa, económica y jurídica; y Genética. (MES, 2020).

La asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos forma parte de la disciplina Sistema Biológico Humano y constituye una asignatura integradora tributando a Bases para el Cuidado de Enfermería, como disciplina rectora. Está diseñada para desarrollarse en el primer semestre de la carrera de Licenciatura en Enfermería, que corresponde al primer año de formación. Tiene una duración de 18 semanas, con un total de 144 horas, de ellas 72 presenciales y 72 no presenciales. Estas horas no presenciales se le asignan al trabajo independiente.

La asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos tiene como objetivo principal interpretar los mecanismos moleculares que contribuyen al mantenimiento de la composición normal de cada uno de los sistemas del organismo y sus alteraciones que constituyan elementos biológicos para la aplicación del método científico así como procesos moleculares relacionados con el desarrollo humano y la estructura y función de los tejidos básicos, y la importancia de su integridad para el vital funcionamiento del organismo humano.

Por ser una asignatura que se imparte en el primer semestre de la carrera de Licenciatura en enfermería y con un contenido amplio y de una gran profundidad y no se encuentran aún definidas la gran mayoría de las estrategias curriculares del año por los diferentes núcleos de contenidos y formas de organización de las enseñanzas.

Por todo lo anterior se plantea el siguiente **problema científico**: No se han implementado las estrategias curriculares del primer año de Licenciatura en enfermería en la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema de acciones que permitan la implementación de un mayor número de las estrategias curriculares del primer año de la carrera de medicina en la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos.

Objetivos específicos

1. Analizar en el colectivo de la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos los fundamentos teóricos de las estrategias curriculares y su importancia en el proceso de formación.
2. Identificar núcleos de contenidos de la asignatura con relación a las estrategias curriculares.
3. Implementar en el P-1 de la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos un mayor número de las estrategias curriculares según núcleo de contenido y formas de organización de la enseñanza.

MATERIALES Y MÉTODOS:

El desarrollo del trabajo se realizó en el campo de la enseñanza aprendizaje en relación a los componentes del proceso con énfasis en las estrategias curriculares, para lo cual se utilizaron métodos teóricos como **Histórico-lógico**: Para determinar los aspectos del desarrollo histórico del proceso enseñanza aprendizaje en las ciencias médicas, la evolución de las concepciones acerca de las Estrategias curriculares, necesarios para la presente investigación, de modo tal que éstos se constituyeron en elementos de su sustento teórico. Para conocer, además, la evolución y desarrollo del objeto de la investigación, o sea, las características principales del desarrollo de las estrategias curriculares, su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales, de forma tal que se pudieron reproducir en el plano teórico la esencia del fenómeno investigado, así como determinar las tendencias de ese proceso histórico.

Método holístico-dialéctico: en la valoración de las características didácticas y estructura metodológica para la implementación de las estrategias curriculares en las asignaturas de BBM, que es el aporte fundamental de la investigación.

Análisis-síntesis: Se empleó para analizar las informaciones teóricas y la situación actual del problema a partir de la revisión de bibliografía y opiniones de los profesores del colectivo de asignatura para la propuesta de implementación de las estrategias curriculares del segundo año de la carrera de medicina en los núcleos de contenidos de la asignatura.

Inducción-deducción: permitió asumir una posición crítica para llegar a conclusiones a partir de la valoración de los autores revisados.

Modelación: en la modelación de la implementación de las estrategias curriculares con un enfoque integrador y desarrollador.

El **análisis documental** se utilizó en la revisión de los planes de estudio para analizar cómo se enfoca el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en las carreras de ciencias médicas. Para el análisis crítico de los planes de estudio de las diferentes carreras se contemplaron los indicadores: **objetivos, contenidos con énfasis en el sistema de habilidades, métodos, medios auxiliares y orientaciones metodológicas, así como las estrategias curriculares del segundo año de la carrera de medicina.**

Se realizó búsqueda de información en las bases de datos de PubMed y EBSCO; Scielo, revistas médicas cubanas, textos de las ciencias básicas y materiales impresos e internet. Se analizaron los artículos, capítulos de los textos y materiales impresos así como materiales docentes de la maestría en educación médica, se tuvo en cuenta que más del 50 % de los artículos correspondieran al último año y el 20% de cinco años de publicados, se consultaron, en Infomed, revistas médicas cubanas, tesis de terminación de maestría y doctorado. Se seleccionó los de mayor rigor, actualización e importancia en el tema.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las estrategias curriculares de una carrera constituyen una forma particular de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una direccionalidad altamente coordinada que responda al perfil de salida de la profesión, lo cual es aplicable a la enseñanza superior y en este sentido, una buena estrategia pedagógica será la que trate de lograr una acción formativa integral, que incluya de forma equilibrada, tanto los aspectos intelectuales como los valores, que potencian el desarrollo armónico del estudiante, sin olvidar la práctica y el contexto social en que se desarrollan (Pérez Pérez, et al., 2021).

Lo expresado anteriormente tendrá una influencia valiosa en el proceso formativo solo si se toman en cuenta desde el diseño del plan de estudios hasta la concreción del trabajo cotidiano en el aula o en las actividades prácticas que se realicen en los escenarios docentes reales. (Agramonte del

Sol y Farres Vázquez, 2022).

Aun cuando hay coincidencia en la esencia de las funciones integradoras y desarrolladoras de las estrategias curriculares, se utilizan diversas formas de clasificación (Agramonte del Sol y Farres Vázquez, 2022). En la educación superior cubana se clasifican actualmente en tres grupos: el primero representado por la estrategia principal, en la cual deben participar todas las disciplinas y asignaturas del plan de estudio. Se centra en el enfoque integral para la labor educativa y político-ideológica en las universidades (Vásquez, 2014). El segundo grupo corresponde a las de formación básica, que se considera aquella que ineludiblemente necesita un profesional de cualquier rama para estar a la altura del tiempo en que vive. El tercer grupo de estrategias está representado por aquellas que dan respuesta a intereses particulares de la profesión (Guzmán Aguilar, 2010).

La disciplina de Enfermería, en su carácter de disciplina principal integradora, a partir del diagnóstico integral de las características y necesidades de los estudiantes que sirve de base para la elaboración de los proyectos educativos, es la máxima responsable de proyectar en cada centro, con las condiciones concretas con que cuente, la estrategia para desarrollar a lo largo de la carrera los valores declarados en el perfil profesional (Vásquez, 2014).

La implementación de las estrategias curriculares permite al estudiante participar con mayor conciencia y compromiso social en el ejercicio de la profesión y en el perfeccionamiento de la sociedad, a partir de la profundización de los conocimientos y la consolidación de valores esenciales como el patriotismo, el humanismo y la solidaridad (Agramonte del Sol y Farres Vázquez, 2022).

Los autores consideran que la interdisciplinariedad, es el eje central de la implementación de las estrategias curriculares, teniendo como punto de partida y fundamento el objeto de la profesión, campo de acción y cualidades del profesional que se pretende formar.

Es importante según los autores tomar como referencia lo expresado por Sierra Figueredo, et al. (2009) en su trabajo “Las estrategias curriculares en la Educación Superior: su proyección en la Educación Médica Superior de pregrado y posgrado”, donde plantea que las acciones para implementar las Estrategias debe ser escalonada y uno de los principales niveles es el colectivo de asignatura, cómo célula fundamental donde se gesta las acciones concretas del desarrollo del PDE, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

El Colectivo de asignatura según la resolución 47/22 en su artículo 146 y 147 responde por el trabajo metodológico en este nivel organizativo. Agrupa a los profesores que desarrollan la asignatura. El propósito fundamental de este colectivo es lograr el cumplimiento con calidad de los objetivos generales de la asignatura, en estrecho vínculo con los de la disciplina y del año en el cual se imparte. Pueden constituirse tanto en la sede central como en las sedes universitarias, según sea necesario y su conducción corresponde al jefe del colectivo de asignatura (MES, 2022).

Según los autores en el colectivo se debe analizar la relación de la asignatura con la Disciplina Principal Integradora y se Planifica, Organiza y Controla en las Unidades Curriculares las diferentes

Estrategias curriculares. En el colectivo de asignatura se desarrollaron una serie de acciones para la implementación de un mayor número de las Estrategias Curriculares del primer año de la carrera de Licenciatura en enfermería, los mismos se detallan a continuación:

1. Analizar en el colectivo de la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos los fundamentos teóricos de las estrategias curriculares y su importancia en el proceso de formación

- Se analizó por parte de todos los profesores del colectivo de la asignatura los fundamentos teóricos de las estrategias curriculares y su importancia en el proceso de formación.
- Se realizó un Taller metodológico en el colectivo de asignatura donde se analizaron todas las estrategias curriculares del primer año de la carrera de Licenciatura en enfermería que con anterioridad habían sido orientadas por la profesora principal del colectivo de año del primer año de la carrera.
- Se analizaron los nexos entre la asignatura principal integradora (Bases para el cuidado de enfermería) y la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos con relación al cumplimiento de los objetivos de salida.
- Se analizó el programa y el P-1 de la asignatura por todos los profesores de la asignatura en el marco del colectivo.
- Se analizó en cada tema las posibles situaciones problemáticas a utilizar que le dieran salida a los puntos del sumario, objetivos del tema y que estuvieran relacionadas con los principales problemas de salud.

2. Analizar en el colectivo de asignatura las acciones a desarrollar por los miembros del colectivo en cada una de las estrategias

2.1. Estrategia Curricular Educativa: El desarrollo de la personalidad profesional: la ética en el profesional de Enfermería (estrategia principal de la carrera)

- a) En la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos en todas las FOE se trabaja los diferentes valores que caracterizan a un Licenciado en enfermería como son: Humanismo, responsabilidad, solidaridad, patriotismo (incluido el respeto a los héroes y mártires, a los símbolos de la Patria y la disposición de defenderla), antiimperialismo, respeto (en particular a los ancianos y personas mayores), honestidad, modestia, sencillez, humildad, abnegación, desinterés, sentido de la equidad y justicia, colectivismo, internacionalismo, amor al trabajo, cuidado de la propiedad social y la naturaleza, entre otros que deben caracterizar su personalidad profesional y ciudadana, en beneficio de la calidad y excelencia de los servicios de salud y de los

intereses de la Patria Socialista.

- b) Los mismos se consolidan en las **3 dimensiones** y desarrollando un trabajo directo con los estudiantes, dentro de la asignatura:

Dimensión Curricular:

- a) La mayoría de los profesores de la asignatura participan en la elaboración de los Proyectos Integrales de Trabajo Educativo, sobre la base de un diagnóstico psicopedagógico y sociopolítico adecuado, atendiendo eficazmente a las diferencias individuales a nivel de la brigada y dirigidos hacia la formación de valores.
- b) Se participa en el fortalecimiento de valores desde el currículo, durante el desarrollo de las diferentes FOE, con el ejemplo del profesor como protagonista del proceso.
- c) Se impulsó el desarrollo del trabajo independiente de la asignatura como investigación con participación estudiantil, dirigidas a elaborar acciones concretas desde el marco curricular de la asignatura específica, contribuyendo a la formación de valores y dando salida a los objetivos de la asignatura.
- d) A través de los colectivos de asignatura se fortaleció el trabajo metodológico como parte de la formación de valores a través de la preparación de los profesores.
- e) Se utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de perfeccionar los procesos docentes educativos en la asignatura para el desarrollo de la ciencia y la técnica en salud
- f) Se incentiva a los estudiantes para que los trabajos investigativos se desarrollen con la calidad requerida, para que los mismos de acuerdo a su calidad sean presentados en Fórum Científico estudiantiles.
- g) Se incentiva a los estudiantes de mejores resultados a participar en los encuentros de conocimientos y exámenes de premio de la asignatura.

Dimensión Extensionista

- a) Se promueve la participación de los profesores en las actividades extensionistas, sobre todo los profesores guías.

Dimensión Sociopolítica

- a) Se trabaja en la asignatura el perfeccionamiento de los turnos de debates y reflexión a nivel de las brigadas.
- b) Por parte de los profesores de la asignatura se incentivó la participación de los

estudiantes en desfiles, actos y marchas conmemorativas convocadas por las organizaciones políticas y de masas, así como en los principales eventos culturales de la ciudad.

- c) Se fortalece los vínculos entre las diferentes organizaciones que participan en el proceso de formación a nivel de la asignatura y su radio de acción.

2.2. ESTRATEGIA CURRICULAR DE MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL

La mayoría de nuestros docentes han cursado el diplomado de MNT lo que le ha proporcionado conocimientos básicos para insertar esta estrategia en los diferentes núcleos de contenidos y forma de organización de la enseñanza.

2.3. ESTRATEGIA CURRICULAR DEL ADULTO MAYOR

La mayoría de nuestros docentes han participado en cursos de postgrado y actualizaciones sobre el adulto mayor lo que le ha proporcionado conocimientos básicos para insertar esta estrategia en los diferentes núcleos de contenidos y forma de organización de la enseñanza.

2.4. ESTRATEGIA CURRICULAR DE NUTRICIÓN

Los docentes han recibido talleres relacionado con el tema a través de la cátedra de nutrición de la Facultad de ciencias médicas, así como participación en eventos científicos de dicha cátedra lo que ha elevado su nivel de conocimiento para poder insertar esta estrategia en los diferentes núcleos de contenidos y forma de organización de la enseñanza.

2.5. ESTRATEGIA FORMACIÓN INVESTIGATIVA LABORAL Y DE GESTIÓN PERMANENTE DEL CONOCIMIENTO

Los profesores a través de la vinculación de la práctica docente con los escenarios reales en hospitales y policlínicos así como la realización de las investigaciones desde el ámbito laboral, además de la orientación del trabajo independiente utilizado como forma de organización de la enseñanza y el estudio individual que permite desarrollar la búsqueda constante del conocimiento lo que permite insertar esta estrategia en los diferentes núcleos de contenidos y forma de organización de la enseñanza.

2.6. ESTRATEGIA CURRICULAR DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS Y LENGUA MATERNA

Los profesores a través de las diferentes FOE, con la lectura de diapositivas, gráficos, palabras sencillas escritas en la pizarra, trataran de vincular de forma sencilla esta estrategia con los contenidos de nuestra asignatura.

Revisión Bibliográfica en el idioma inglés sobre temas relacionados con el trabajo científico estudiantil así como revisión de documentos de la Real academia de Cuba referente a la ortografía y redacción .

2.7. ESTRATEGIA DE SALUD PÚBLICA. GEOGRAFÍA MÉDICA Y MEDIO AMBIENTE

La asignatura puede desarrollar esta estrategia a través del tema de desarrollo humano relacionado con el ciclo ontogenético y los mecanismos básicos del desarrollo que son influenciados por factores ambientales y agentes teratogénicos medio ambientales.

La estrategia curricular se establece de conjunto con la situación higiénica epidemiológica, en su interdisciplinariedad, lo que permite aplicar las técnicas para controlar la diseminación de microorganismos, la caracterización del medio ambiente comunitario, las medidas de promoción y prevención en situaciones de desastre y pandemia.

2.8. ESTRATEGIA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES

No se le dio salida a esta estrategia teniendo en consideración que los contenidos de la asignatura Bases Moleculares, Células y Tejidos no se relacionan directamente con el tema.

2.9. ESTRATEGIA SOBRE SEXUALIDAD HUMANA

La asignatura puede desarrollar esta estrategia a través del tema relacionado con el desarrollo humano específicamente con los procesos de espermatogénesis y ovogénesis correspondiente a la gametogénesis y el tema relacionado con las principales causas de infertilidad y ciclo sexual femenino.

2.10. ESTRATEGIA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y PEDAGÓGICA

Por las actividades, funciones y técnicas descritas en el modelo del profesional esta es una de las estrategias curriculares que debe trabajarse durante la carrera. La misma contribuye, a partir de la concepción de métodos activos y productivos en la planificación de las actividades teóricas, en las diferentes actividades de la educación en el trabajo.

En el caso de la formación pedagógica, está muy ligada a su práctica docente a través de la educación para la salud y las diversas maneras en las que el estudiante puede modificar modos y estilos de vida inadecuados de los individuos, familias y comunidades, a través de actividades educativas: dinámicas grupales, charlas educativas, audiencias sanitarias, entre otras relacionada fundamentalmente con el tema del desarrollo humano.

De igual manera resulta importante para la comunicación interpersonal, el saber escuchar a los familiares y pacientes. Se trabaja con énfasis en la importancia de la

comunicación educativa al aplicar acciones independientes de enfermería.

El estudiante aplica los conocimientos y las habilidades comunicativas y pedagógicas alcanzadas, al logro de su propio aprendizaje, así como incrementar su influencia en otras situaciones educacionales reales o modeladas en la asignatura.

2.11. ESTRATEGIA FORMACIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y JURÍDICA

No se le dio salida a esta estrategia teniendo en consideración que los contenidos de la asignatura Bases Moleculares, Células y Tejidos no se relacionan directamente con el tema.

2.12. ESTRATEGIA SOBRE GENÉTICA

La asignatura puede desarrollar esta estrategia a través del tema relacionado con la información secuencial de ADN así como su importancia en la conservación de la expresión de la información genética. También en el tema relacionado con el ciclo ontogenético específicamente sobre las características generales del genoma humano y transmisión de la información genética y defectos congénitos.

3. Identificar núcleos de contenidos de la asignatura con relación a las estrategias curriculares.

- En las preparaciones metodológicas de la asignatura por parte de los docentes encargados de preparar el tema de las semanas de acuerdo al P-1 se identificaron los nexos entre los núcleos de contenidos de la asignatura con relación a las estrategias curriculares.
- Se desarrollaron por temas según P-1, situaciones problémicas, que le daban salida a los objetivos del tema y a las diferentes estrategias curriculares.
- Se desarrollaron por temas según P-1, tareas docentes, que le dan salida a los objetivos del tema, a las diferentes estrategias curriculares y mayor independencia a los estudiantes.

4. Implementar en el P-1 de la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos estrategias curriculares del primer año de la carrera de Licenciatura en enfermería.

- Se implementó por cada uno de los docentes responsables de la preparación de los temas en el P-1 de la asignatura Bases Moleculares, Células y tejidos estrategias curriculares del primer año de Licenciatura en enfermería.

- Se analizó en cada caso por cada uno de los miembros del colectivo la pertinencia según tema de la aplicación de cada una de las estrategias según nexos con contenido y con asignatura principal integradora.
- Se identificaron las estrategias que deben ser aplicables a todos los temas por su importancia en el desarrollo eficaz del proceso docente educativo. Ej. Las clasificadas en el primer grupo por centrarse en el enfoque integral para la labor educativa y político-ideológica en las universidades.
- Cada profesor en sus clases ejecuto las orientaciones dadas en el colectivo para establecer los nexos que faciliten aplicar la Estrategia.
- Se establecieron mecanismos de control para verificar si los profesores en sus clases realizan las orientaciones dadas en el colectivo para la implementación de las estrategias.
- En las evaluaciones frecuentes según FOE se diseñaron preguntas y situaciones problémicas que le dieran salda a las diferentes estrategias del año.

CONCLUSIONES

Se desarrollaron un conjunto de acciones en el colectivo de asignatura que permitieron la implementación de las estrategias curriculares del primer año de la carrera de Licenciatura en enfermería en la asignatura Bases Moleculares, Células y Tejidos.

REFERENCIAS

- Agramonte del Sol, A., Farres Vázquez, R. (2010). Influencia de las estrategias curriculares de la carrera Licenciatura en Enfermería en la calidad del cuidado. *Revista Cubana de Enfermería*, 26(4), 119-202.
<http://www.convencionalud2012.sld.cu/index.php/convencionalud/2012/paper/download/1146/458>
- Carrazana Lee, A., Salas Perea, R. S., Ruiz Salvador, A. K. (2011). Nivel de dificultad y poder de discriminación del examen diagnóstico de la asignatura Morfofisiología Humana I. *Educación Médica Superior*, 25(1), 103-114.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0864-21412011000100010&script=sci_arttext
- Guzmán Aguilar, A., (2010). LAS COMPETENCIAS: OTRA MIRADA A LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LA ENFERMERÍA. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 10(1), 1-28.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713068016>
- Horrutiner Silva, P. (2007). El proceso de formación. Sus características: Capitulo II del libro La Universidad Cubana: El modelo de formación. *Pedagogía Universitaria*, 12(4), 13-49.
<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA466783795&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=16094808&p=AONE&sw=w>

- Icarte, G. A., Labate, H. A. (2016). Metodología para la revisión y actualización de un diseño curricular de una carrera universitaria incorporando conceptos de aprendizaje basado en competencias. *Formación universitaria*, 9(2), 03-16.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062016000200002&script=sci_arttext&tlng=pt
- Ministerio de Educación Superior [MES] (2020) *Plan de estudio E. Carrera de Enfermería*. La Habana.
- Ministerio de Educación Superior [MES] (2022) *Resolución 47/22. Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias*. La Habana.
- Ministerio de Salud Pública [MINSAP] (2010). *Perfeccionamiento del Plan de Estudio de la Carrera de Medicina*. Comisión Nacional Carrera de Medicina Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.
- Pérez Pérez, F., Díaz Díaz, J., Hurtado Montero, G., Araña Hernández, Y., Ángulo Valladares, L. (2021). Estrategias curriculares: su implementación en el primer año de Licenciatura de Enfermería. *MediSur*, 19(2), 311-317. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-897X2021000200311&script=sci_arttext
- Sánchez Rodríguez, J. R., Morales Coronado, C. A., Burgos Maldonado, M. A. (2019). Procesos y estrategias de innovación curricular en la carrera de Enfermería. Universidad Arturo Prat, Chile. *Educación Médica Superior*, 33(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412019000200013&script=sci_arttext&tlng=en
- Sierra Figueredo, S., Fernández Sacasas, J. A., Miralles Aguilera, E., Pernas Gómez, M., Diego Cobelo, J. M. (2009). Las estrategias curriculares en la Educación Superior: su proyección en la Educación Médica Superior de pregrado y posgrado. *Educación Médica Superior*, 23(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0864-21412009000300009&script=sci_arttext
- Torres García, C., Lorenzo Velásquez, B. M., Fuentes Ferro, J. M., Rodríguez Lazo, M., Llamazares Milian, A. M. (2010). Estrategias curriculares en la Carrera de Enfermería: su implementación en Pinar del Río, 2009. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 14(2), 27-33.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942010000200013&script=sci_arttext
- UNESCO. (2008) *Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción*. CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN Y ACCIÓN. UNESCO.
<https://www.monografias.com/trabajos-pdf/educacion-superior-accion-cambio-desarrollo/educacion-superior-accion-cambio-desarrollo.pdf>
- Vásquez Aqueveque, A. M., Ximena Sandoval, J. (2014). Innovación curricular en enfermería: Aprendizaje Integrado. *Rev. Cuidado de Enfermería y Educación en Salud*, 1(1), 43-51.
<http://revistas.userena.cl/index.php/cuidenf/article/view/465>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.